

“COVID-19” БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ХОМИЛАДОР ОНАЛАРДАН ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРНИ АПГАР ШКАЛАСИ БЎЙИЧА БАХОЛАШ

Расулов Х.А

т.ф.д.

Хидирова Г.О

р.н.д.

Султонова М.Б

магистратура талабаси

Тошкент Педиатрия тиббиёт институти

Тошкент, Ўзбекистон

Хомиладорлик даврида она организмининг вирусли зарарланиш ҳолати нормал ривожланишга турли хил даражада моънеликлар келтириб чиқариши маълум. Хозирги кунда коронавирус инфекцияси пандемия даражасида тарқалиб, хомиладор аёлларнинг вирусга чалиниш ҳоллари кўплаб учраб турибти. Хомиладор она организмида, одатий равишда аъзолар ва уларнинг тизимлари кўшимча туюқламалар билан фаолият юритиб, организмнинг қаршилиқ кучлари пасайиши олиб келади. Мавжуд адабиётлар тахлили шуни кўрсатадики, хомиладорликда “COVID-19”га чалинган оналардан туғилган болаларнинг ҳар 4 нафарига неонатология бўлимларида ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатилади. Шунингдек, мазкур чақалоқларда ўлик туғилиш ва ўлим кўрсаткичлари сони жуда паст бўлиши пандемия даврида тўғри йўналтирилган даволаш усуллариининг натижаси ўлароқ хомилада ҳаёт учун муҳим аъзоларнинг ўзгаришларга учрамаслигидан далолат беради.

Бундан ташқари мазкур касалликка ҳос бўлган стресс ва ваҳима ҳолатларининг хомила ривожланишига салбий таъсир этишини инкор қилиб бўлмайди.

Хомиладорлик даврида она организмига респиратор бузилишларга олиб келувчи вируслар таъсири натижасида, уларнинг хомиладорликнинг қайси даврида кечиши ва қандай даволаш чора-тадбирлари қўлланилиши билан боғлиқлиги тўғрисида илмий адабиётларда маълумотлар жуда кам, мавжудлари ҳам маълум бир тартибга солинмаган. Юқоридаги маълумотларга асосланган ҳолда, “COVID-19” инфекциясининг хомиладор она организмига юқиши ва унинг натижасида ривожланган бола аъзо ва тизимларининг нормометрик хусусиятлари тўлиқ ўрганилмаганлиги аниқланди.

Мақсади. “Covid-19” билан касалланган хомиладор оналардан туғилган чақалоқлар дастлабки баҳолаш мезони бўлган Апгар шкаласи

кўрсаткичлари бўйича баҳолаш ва шу кўрсаткичларга асосан дастлабки тавсияларни бериш.

Тадқиқотнинг материали ва услублари. Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани 3-сонли туғруқ комплексида “Covid-19” билан касалланган ва даволанган хомиладор аёллардан туғилган жами 26 нафар янги туғилган чақалоқларда ҳамда “Covid-19” билан касалланмаган, амалий соғлом бўлган оналардан туғилган янги туғилган 10 нафар чақалоқларда Апгар шкаласи бўйича текширилиб баҳоланди. Бунда асосан янги туғилган чақалоқларнинг ҳолатини Апгар шкаласи бўйича баҳолашда махсус асбоб-ускуналар талаб қилинмади. Ушбу амалиётда чақалоқ дарҳол 2 маротаба: туғилиши билан ва 5 дақиқалик ҳаёти давомида амалга оширилди. Бу ҳолда, биринчи қийматлар номенклатурада кўрсатилган ҳолатда, иккинчи қийматлар мезон бўйича аниқланди Янги туғилган чақалоқнинг 5 та кўрсаткичлар текширилиб ҳолати баҳоланди.

Натижалар. Тажриба учун олинган 26 нафар боланинг 15 таси 57,69% қиз болалар, 11 таси 42,31 % и эса ўғил болалардан иборат. Натижа учун олинган чақалоқларнинг 5 нафари 50% қиз болалар, қолган 5 нафари эса ўғил болаларни ташкил этади. Ўтказилган текширувлар натижасида, тажриба учун олинган 26 нафар янги туғилган чақалоқлар Апгар шкаласи бўйича текширилганда қиз болаларда 7 баллдан 9 баллгача ўзгарганлиги ўртача $8,2 \pm 0,748$ баллга, ўғил болаларда ҳам болаларда 7 баллдан 9 баллгача ўзгарганлиги ўртачаси $8,36 \pm 0,7714$ баллга тенг бўлганлиги аниқланди. Натижа учун олинган янги туғилган чақалоқларда Апгар шкаласи бўйича текширилганда қиз болаларда 8 баллдан 9 баллгача ўзгарганлиги ўртача $8,6 \pm 0,4899$ баллга, ўғил болаларда ҳам болаларда 8 баллдан 9 баллгача ўзгарганлиги ўртачаси $8,8 \pm 0,4$ баллга тенг бўлганлиги аниқланди. Бу натижалар ўртача арифметик қиймат ва ўртача квадратик оғиш формулалари ёрдамида ҳисоблар топилди.

Хулоса. Ўтказилган текширувларга асосан, соғлом оналардан туғилган чақалоқларнинг дастлабки кўрсаткичларига нисбатан “Covid-19” билан касалланган хомиладор оналардан туғилган чақалоқларнинг кўрсаткичлари бир мунча паст эканлигини кўриш мумкин. “Covid-19” билан касалланган хомиладор оналардан туғилган чақалоқларнинг кўрсаткичларида эса ўғил болаларнинг кўрсаткичлари қиз болаларнинг кўрсаткичларидан юқори эканлигини кўрсатди. Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, “Covid-19” инфекцияси хомиладор аёлларга юқиши натижасида, онанинг иммун тизимига салбий таъсир кўрсатишини инобатга олиш лозим. Дастлабки кўрсаткичларга асосланиб, онанинг иммун тизими заифлашиши, хомиланинг умумий ривожланишига таъсир

қилишини рад этиб бўлмайди. Бу ҳолатни Апгар шкаласи бўйича текширилгандаги олинган натижаларда кузатиш мумкин.

“Covid-19” инфекцияси онадан хомилага юқиш эҳтимоли жуда паст кўрсаткичларда бўлсада, хомиланинг ривожланишига таъсир этиш мумкинлиги тўғрисида кўпгина маълумотларда келтирилган. Шу сабабли хомиладорликда нафақат она организмини балки хомилани ҳам химоя қилиш, турли хил юқумли ва юқумли бўлмаган касалликларга чалиниш ҳолатларини олдини олиш, профилактика чора тадбирларини кучайтириш зарурлиги таъкидлаш лозим.
